

**AHOLI O'RTASIDA KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISHNING
XITOIY MODELI**

Xolmatova Gavharshodbegim Muhammadi qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

1-kurs magistr

gavharshodbegim.x.1107@gmail.com

Annotatsiya: Qashshoqlikka barham berish global muammodir. Insoniyat qashshoqlikka qarshi kurashni hech qachon to'xtatmagan. Bir paytlar Xitoy dunyodagi eng kam qishloq aholisiga ega rivojlanayotgan davlat edi. O'tgan o'n yilliklarda Xitoyning qashshoqlikka qarshi dasturida ajoyib yutuqlarga erishildi, bu Xitoyning o'ziga xos xususiyatlari bilan qashshoqlikni kamaytirish strategiyasini shakllantirdi. Ushbu maqolada Xitoy ijtimoiy siyosatida amalga oshirilayotgan ijtimoiy faravonlik va kambag'allikni qisqatirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar, jumladan, keng qamrovli iqtisodiy transformatsiya hamda qashshoqlikni bartaraf etishning maqsadli strategiyalari tahlili haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy transformatsiya, Xitoyning Rivojlanish bo'yicha xalqaro bilimlar markazi, Dibao tizimi.

Abstract: Ending poverty is a global challenge. Humanity has never stopped fighting against poverty. China was once a developing country with the least rural population in the world. In the past decades, China's anti-poverty program has made remarkable progress, which has shaped China's unique poverty reduction strategy. This article analyzes the practical measures implemented in China's social policy to reduce social violence and poverty, including comprehensive economic transformation and targeted poverty alleviation strategies.

Key words: Economic transformation, the China Center for International Knowledge on Development, Dibao system.

Аннотация: Искоренение бедности является глобальной задачей. Человечество никогда не прекращало борьбу с бедностью. Когда-то Китай был развивающейся страной с наименьшим количеством сельского населения в мире. За последние десятилетия китайская программа борьбы с бедностью добилась замечательного прогресса, что сформировало уникальную стратегию Китая по сокращению бедности. В данной статье анализируются практические меры, реализуемые в социальной политике Китая по сокращению социального насилия и бедности, включая комплексные экономические преобразования и целевые стратегии борьбы с бедностью.

Ключевые слова: Экономическая трансформация, Китайский центр международных знаний о развитии, система Дибao.

So‘nggi yillarda Sharqiy Osiyo demografik, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlarni boshdan kechirdi, natijada qashshoqlikning yangi shakllari va ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlari o‘zgardi. Masalan, Xitoy 1997-yilda shaharlarda va 2007-yilda qishloqlarda davlat yordam dasturlarini yaratdi. Shuningdek, Janubiy Koreya 2000 va 2015-yillarda davlat yordam dasturini kengaytirdi, Tayvan va Gonkong ham 2010-yillarda kam ta‘minlangan fuqarolar va ishlaydigan oilalarga ijtimoiy nafaqalarni kengaytirish uchun yangi dasturlar yaratdilar, Yaponiya esa 2013-yilda davlat yordami nafaqalarini kamaytirdi¹.

Xitoyda 1978-yilda boshlangan bozorga yo‘naltirilgan iqtisodiy islohot davlat tomonidan boshqariladigan mehnat birliklariga asoslangan jamoaviy ijtimoiy himoya tizimini yo‘q qildi va shu bilan kambag‘allar uchun ta‘minot xizmatlarini arzonlashtirdi. Davlat korxonalarini qayta qurish natijasida ishsizlik muammolarini hal qilish uchun 1986-yilda ishsizlik sug‘urtasi joriy etildi va 1993-yilda Shanxayda “Eng kam yashash darajasini kafolatlash tizimi” yoki “Dibao” sinovdan o‘tkazildi. Dibao 1999-yilda shaharlarda milliy siyosatga aylandi². Oldingi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki,

¹ Julia Shu-Huah Wang, Yixia Cai, Qin Gao. (2021). How effective are social safety net programs in reducing poverty risks? A comparative study of Taiwan and Southeast China. *Journal of Asian public policy*, p 1.

² Leung, J. C., & Xu, Y. (2015). *China’s social welfare: The third turning point*. John Wiley & Sons.

dibao dasturi qashshoqlikni kamaytirishda samarali bo'lgan, lekin miqyosi cheklangan. Shuningdek, ijtimoiy sug'urta (2009-yilda qishloqda, 2011-yilda shaharlarda keksalik sug'urtasi), bandlik (2008-yilda "Mehnat shartnomasi to'g'risida"gi qonun va 2008-yilda "Bandlikka ko'maklashish to'g'risida"gi qonun) va sog'liqni saqlash sohalarida ham kengayish kuzatildi. Qishloq joylarda Xitoy 2020-yilgacha mutlaq qashshoqlikni yumshatish uchun 2013-yilda maqsadli qashshoqlikni kamaytirish dasturini ishlab chiqdi, bu tashabbus mahalliy hukumatlarni kambag'al uy xo'jaliklarini aniqlash va ularga moslashtirilgan yordam ko'rsatish uchun safarbar qiladi. Jumladan, ijtimoiy yordam va ijtimoiy sug'urta nisbiy qashshoqlikni 2009-yildagi 36,5 foizdan 2013-yilga kelib 24,5 foizga kamaytirdi³.

O'tgan 40 yil mobaynida Xitoy o'ta qashshoqlikda yashovchi odamlar sonining to'rtidan uch qismini qisqartirishiga erishdi. Jahon banki tomonidan belgilangan Xalqaro qashshoqlik chegarasiga ko'ra, mamlakatda qashshoqlik darajasi kuniga 1,90 dollardan kam daromadga ega bo'lgan qariyb 800 million kishiga kamaydi. Ushbu yutuq Xitoy Moliya vazirligi, Davlat kengashining Rivojlanish tadqiqotlari markazi va Jahon banki tomonidan amalga oshiruvchi agentlik sifatida Xitoyning Rivojlanish bo'yicha xalqaro bilimlar markazi bilan birgalikda olib borilgan tadqiqot natijasida erishildi⁴. Qashshoqlikni qisqartirish bo'yicha yutuqlarni saqlab qolish uchun Xitoy qashshoqlikdan xalos bo'lgan hududlarda ichki rivojlanishga erishishga ko'proq e'tibor qaratadi va qishloqlarni jonlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kuchli choralarni ko'radi.

Xitoy Davlat kengashi 2014-yildan buyon 17-oktabrni mamlakatda qashshoqlikka qarshi kurash kuni sifatida belgilashga qaror qildi. Xitoy qishloq aholisining soni 1978-yildagi 250 milliondan 2016-yilda 43,35 millionga qisqardi⁵.

³ Julia Shu-Huah Wang, Yixia Cai, Qin Gao. (2021). How effective are social safety net programs in reducing poverty risks? A comparative study of Taiwan and Southeast China. *Journal of Asian public policy*, p 5.

⁴ Lifting 800 million People Out of Poverty – New Report Looks at Lessons from China's Experience. (2022). The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/01/lifting-800-million-people-out-of-poverty-new-report-looks-at-lessons-from-china-s-experience>

⁵ Yansui Liu, Yuanzhi Guo, Yang Zhou. (2018). Poverty alleviation in rural China: Policy changes, future challenges and policy implications. *China Agricultural Economic Review*, p 6.

Xitoyning qashshoqlikka qarshi kurashdagi muvaffaqiyati qishloqlardagi kambag'al guruhlariga qaratilgan bir qator siyosiy tadbirlar va institutsional islohotlardan foyda ko'rdi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Xitoyning qishloqlardagi islohoti va qashshoqlikni yumshatish choralari bir-biri bilan bog'liq muhim masalalardir. Xitoyda qashshoqlikni bartaraf etish va rivojlantirish konsepsiyalari, siyosati va modellari zamon bilan hamnafas bo'lib, doimo chuqurlashib bormoqda. Umuman olganda, Xitoyning kambag'allarga yordam berish dasturi asosan olti bosqichni boshdan kechirdi. Ular quyidagicha:

- 1) Rejali iqtisodiyot sharoitida qashshoqlikka qarshi kurash (1949-1977);
- 2) Tuzilmaviy islohotlarning amalga oshirilishi (1978-1985);
- 3) Rivojlanishga yo'naltirilgan qashshoqlikdan xalos bo'lish dasturlari (1986-1993);
- 4) Qashshoqlikni kamaytirish milliy rejasi (1994-2000);
- 5) Butun qishloqda qashshoqlikni bartaraf etish choralari (2001-2012);
- 6) Maqsadli qashshoqlikni kamaytirish masalalari (2013 yildan beri)⁶.

Shunday qilib, qashshoqlikka maqsadli ravishda barham berish Xitoyning qashshoqlikka qarshi kurashining asosiy strategiyasiga aylandi. Bundan tashqari, Xitoy markaziy hukumati qishloq yer tizimi va ta'minot tuzilmasi islohotlarini amalga oshirdi.

Xitoyning mutlaq qashshoqlikka barham berish yo'lini ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqichda 1978-yildan 2012-yilgacha bo'lgan davr mobaynida qishloq rivojlanishiga yo'naltirilgan qashshoqlikni kamaytirish, investitsiyalarni ko'paytirish va innovatsion usullardan foydalanish belgilangan. Ikkinchi bosqichda esa, 2013-yildan 2020-yilgacha mutlaq qashshoqlikni bartaraf etish uchun qashshoqlikni maqsadli tarzda kamaytirishga qaratilgan.

Xitoyda qashshoqlikka qarshi maqsadli tadbirlarni to'rt jihatdan jamlanadi⁷:

⁶ Yansui Liu, Yuanzhi Guo, Yang Zhou. (2018).Poverty alleviation in rural China: Policy changes, future challenges and policy implications. China Agricultural Economic Review, pp 7-10.

⁷ Peilin Li, Houkai Wei, Guobao Wu. Research on Poverty Reduction in China. 10 May 2022, p 125.

- kambag'allarni aniqlash va qashshoqlik holatidagi o'zgarishlar ro'yhatini tartibga solish;

- kambag'allikni boshqarish tizimlari va imkoniyatlari;

- resurslarni kiritish va safarbar qilish tizimi;

- qashshoqlikni kamaytirish yo'llari.

Ta'kidlash lozimki, Xitoy 2020-yil oxirida qashshoqlikni kamaytirish maqsadiga erishdi va uning ijtimoiy siyosati ko'proq ishchi kuchini qo'llab-quvvatlash, ishchi kuchiga bo'lgan talabning o'zgarishiga muvofiq malaka darajasini oshirish va yaxshilangan ijtimoiy himoyani ta'minlashdan iborat. Xitoyning qashshoqlikni qisqartirish bo'yicha yondashuvi yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochish va o'rtacha daromadlarni oshirish uchun keng miqyosda iqtisodiy o'zgarishlarga asoslanganligi hamda doimiy qashshoqlikni yumshatish uchun maqsadli yordam zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Xitoyning o'sish modelidagi kelajakda kutilayotgan tarkibiy o'zgarishlar, jumladan, iste'molga nisbatan muvozanatni tiklash, yuqori qiymatli xizmatlar va uglerod neytralligiga o'tish Xitoy siyosatiga ta'sir etmay qolmaydi.

Olib borilayotgan islohotlarga va erishilgan yutuqlarga qaramay, Xitoy qishloq va shaharlar hamda mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni qisqartirishda misli ko'rilmagan muammolarga duch kelmoqda.

Birinchidan, qashshoqlikdan aziyat chekkan hududlarda tabiiy ofatlar tez-tez sodir bo'ladi va falokatlarning oldini olish va yumshatish qobiliyati yetarli emas, bu qashshoqlikni yo'q qilish qiyinligini oshiradi.

Ikkinchidan, kasalliklar tufayli qashshoqlik ulushi asta-sekin o'sib bormoqda. Umuman olganda, mintaqaviy qashshoqlik hali tubdan o'zgarmagan.

Uchinchidan, hozirgi qashshoqlikni bartaraf etish mexanizmi yangi ijtimoiy adolatsizliklarga olib kelishi mumkin, ya'ni muammoning sababi muhtojlikdan ko'ra tengsizlikdir.

To'rtinchidan, qashshoqlikni yumshatish, rivojlanish va ekologik asrash o'rtasida potentsial o'zaro bog'liq muammolar mavjud. Jumladan, 2011 yil iyun oyida Davlat

kengashi milliy asosiy funksiyaga yo‘naltirilgan zonani rejalashtirishni e‘lon qildi⁸. Biroq, ekologik muammolar va Xitoyda qashshoqlikdan aziyat chekkan hududlar o‘rtasida yuqori darajadagi o‘xshashlik mavjud bo‘lib, bu davlatning qashshoqlikka qarshi kurash dasturiga jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, Xitoy qashshoqlikning yangi davriga kirib bormoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Xitoyning rivojlanishga yo‘naltirilgan qashshoqlikni kamaytirish dasturi dunyodagi qashshoqlikka qarshi kurashning muhim tarkibiy qismidir. Uning qashshoqlikni yumshatish dasturining muvaffaqiyati jahon modeliga aylangan va dunyoning eng qashshoq mamlakatlari uchun global darajada e‘tiborni tortdi. Xitoyning qashshoqlikni kamaytirish modeli so‘nggi 40 yil ichida 800 millionga yaqin odamni qashshoqlikdan muvaffaqiyatli olib chiqdi. Ushbu model ikkita asosiy ustunga asoslanadi: yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochish va o‘rtacha daromadlarni oshirishni o‘z ichiga olgan keng ko‘lamli iqtisodiy transformatsiya va kambag‘allarning rolini hurmat qiladigan va ularni rivojlanishda ishtirok etishga undaydigan qashshoqlikni kamaytirish strategiyalari hisoblanadi. Shuningdek, qashshoqlikni qisqartirish bo‘yicha yutuqlarni saqlab qolish uchun Xitoy qashshoqlikdan xalos bo‘lgan hududlarda ichki rivojlanishga erishishga va qishloqlarni jonlantirishni qo‘llab-quvvatlash choralari e‘tibor qaratmoqda. Jumladan, qishloqlarni rivojlantirish strategiyasi besh asosiy yo‘nalishni belgilaydi: sanoatni rivojlantirish, inson kapitali, madaniyat, ekologik muhit va mahalliy boshqaruv. Xitoy iqtisodiyoti past uglerodli o‘sishning yangi modeliga moslashar ekan, uning ijtimoiy siyosati ko‘proq ishchi kuchini qo‘llab-quvvatlash, malaka darajasini oshirishda yaxshilangan ijtimoiy himoyani taklif qilish uchun moslashtiriladi.

Tan olish kerakki, Xitoyning qashshoqlikka qarshi dasturi aniqlik va samaradorlikni oshirdi. Xitoy dasturlarining muvaffaqiyati butun dunyo e‘tiborini tortdi, hukumat tomonidan ishlab chiqilgan modellar, maqsadli chora-tadbirlar va innovatsiyalar dunyoning eng qashshoq mamlakatlari uchun jahon modeliga aylandi.

⁸ Yansui Liu, Yuanzhi Guo, Yang Zhou. (2018). Poverty alleviation in rural China: Policy changes, future challenges and policy implications. *China Agricultural Economic Review*, p 13.

Biroq, haqiqiy kambag'allarni aniqlash, yoshlarga qaraganda keksalar sonining oshib borishi, ekologik muhofaza va qishloqlarning tanazzulga uchrashi kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Shunga qaramay, Xitoyning qashshoqlikni bartaraf etish bo'yicha maqsadli ishlari dunyoning eng qashshoq mamlakatlari uchun namuna bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Julia Shu-Huah Wang, Yixia Cai, Qin Gao. (2021). How effective are social safety net programs in reducing poverty risks? A comparative study of Taiwan and Southeast China. *Journal of Asian public policy*, p 1-36.
2. Leung, J. C., & Xu, Y. (2015). *China's social welfare: The third turning point*. John Wiley & Sons.
3. Yansui Liu, Yuanzhi Guo, Yang Zhou. (2018). Poverty alleviation in rural China: Policy changes, future challenges and policy implications. *China Agricultural Economic Review*, p 1-25.
4. Peilin Li, Houkai Wei, Guobao Wu. *Research on Poverty Reduction in China*. 10 May 2022, pp 115–185.
5. *Lifting 800 million People Out of Poverty – New Report Looks at Lessons from China's Experience*. (2022). The World Bank. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/01/lifting-800-million-people-out-of-poverty-new-report-looks-at-lessons-from-china-s-experience>